

XALQARO BAHOLASH DASTIRLARI VOSITASIDA TALABALARIGA MATEMATIKA DARSLARIDA FUNKSIYA TUSHUNCHALARINI O'RGANISH

Mavlonov Anvar O'ktamovich

Toshkent Amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14762840>

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalarida matematika darslarida akslantirish, funksiya va ketma-ketlik tushunchalarini o'rganishda quyidagi ma'lumotlarni Innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda nazariy mashg'ulotlarni o'quv amaliyoti bilan uzviy bog'liqligini ta'minlashga bog'lab o'qitish o'rganilishi qaraladi.

Kalit so'zlari. Математика, функция,кетма-кетлик, инновация, таълим ва тарбия.

Абстрактный. В статье представлена следующая информация при изучении понятий отражения, функции и последовательности на уроках математики учащихся начальных классов с использованием инновационных технологий для обеспечения неразрывной связи теоретической подготовки с учебной практикой. обдуманый.

Ключевые слова. Математика, естествознание, секвенирование, инновации, образование и обучение.

Abstract. In the article, the following information is provided in the study of the concepts of reflection, function and sequence in the mathematics classes of primary education students using innovative technologies to ensure that theoretical training is inextricably linked with educational practice. the study of connected teaching is considered.

Key words. Mathematics, science, sequencing, innovation, education and training.

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabalariga matematika darslarida funksiya va ketma-ketlik tushunchalarini o'rganishda quyidagi ma'lumotlarni Innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda nazariy mashg'ulotlarni o'quv amaliyoti bilan uzviy bog'liqligini ta'minlashga bog'lab o'qitish maqsadga muvofiq.

1-ta'rif. A va B to'plamlarning dekart ko'paytmasi deb shunday to'plamga aytiladiki, uning elementlari tartiblangan juftliklardan iborat bo'lib, bu juftliklarning birinchi elementar A to'plamdan, ikkinchilari B to'plamdan olingan bo'ladi. Dekart ko'paytma $A \times B$ shaklda ifoda etiladi, ya'ni

$$A \times B = \{(a; b) : a \in A, b \in B\}.$$

Shuni ta'kidlash lozimki, agar $A \neq B$ bo'lsa, $A \times B \neq B \times A$ bo'ladi.

Xuddi shunga o'xshash A_1, A_2, \dots, A_n n ta to'plamning dekart ko'paytmasi $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ to'plamni aniqlashimiz mumkin:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) : a_i \in A_i, i = 1, 2, \dots, n\}$$

2- ta'rif. Faraz qilaylik $f \subset A \times B$. Agar $(a, b) \in f$ va $(a, c) \in f$ ekanligidan $b = c$ tenglik kelib chiqsa, u holda f - akslantirish deyiladi.

$(a, b) \in f$ ekanligini $f(a) = b$ -ko'rinishida ham ifoda etish mumkin. $A \times B \supset f$ akslantirishning aniqlanish sohasi deb quyidagi to'plamga aytiladi:

$$D(f) = \{a : a \in A, \exists b \in B, (a, b) \in f\}$$

$A \times B \supset f$ akslantirishning o'zgarish (qiymatlar) sohasi - $E(f)$ deb, quyidagi to'plamga aytiladi:

Ushbu

$$E(f) = \{b : b \in B, \exists a \in A, (a, b) \in f\} = \{f(a) : a \in D(f)\}$$

to'plam, f -akslantirishning o'zgarishi, qiymatlar sohasi deb yuritiladi.

Agar f - akslantirish uchun $D(f) = A$ bo'lsa, u holda f A to'plamni B to'plamga akslantiradi deyiladi, bu holat $f : A \rightarrow B$ ko'rinishda ifoda etiladi.

Agar $f : A \rightarrow B$ akslantirish uchun $E(f) = B$ bo'lsa, bunday akslantirish ustiga akslantirish deyiladi.

Agar $f(a) = b$ va $f(c) = b$ tengliklardan, $a = c$ tenglik kelib chiqsa, f - akslantirish o'zaro bir qiymatli akslantirish deyiladi.

Agar $f : A \rightarrow B$ akslantirish o'zaro bir qiymatli ustiga akslantirish bo'lsa, bunday akslantirish ekvivalentlik munosabati deyiladi. Bu holda A va B to'plamlar ekvivalent yoki teng quvvatli to'plamlar deyilib, $A \sim B$ shaklda ifoda etiladi.

3-ta'rif. Agar $f \subset R \times R$ bo'lsa, u holda f - akslantirish funksiya deyiladi.

$(x, y) \in f$ bo'lganda, $y = f(x)$ ko'rinishda yozilib, x -erkli o'zgaruvchi yoki argument, y -bog'liqli o'zgaruvchi yoki funksiya deyiladi.

Demak, funksiya deb, aniqlanish va o'zgarish sohalari sonli to'plamlardan iborat bo'lgan akslantirishga aytilar ekan.

Funksiyaga odatda quyidagicha ta'rif ham beriladi:

X va Y haqiqiy sonlar to'plamlari bo'lsin. Agar X to'plamdagi har bir x songa biror f -qoida yoki qonunga ko'ra Y to'plamdagi bitta y son mos qo'yilgan bo'lsa, X to'plamda funksiya berilgan deb ataladi va $y = f(x)$ kabi belgilanadi. Demak funksiya ikki to'plam orasidagi moslikni ifodalaydi.

Bu yerda, X to'plam funksiyaning aniqlanish sohasi, Y esa **o'zgarish** sohasi deyiladi.

Bu ta'rifning yuqoridagi 9-ta'rifga teng kuchli (ekvivalent) ekanligi, $f = \{(x, f(x)) : x \in X\}$ tenglikdan bevosita kelib chiqadi.

Funksiyaning berilish usullari turlicha bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

1. Agar y -bog'liqli o'zgaruvchi bilan x -erkli o'zgaruvchi orasidagi bog'lanish formula orqali ifodalansa, u holda, funksiya analitik usulda, ya'ni $y = f(x)$ tenglik ko'rinishida, berilgan deyiladi,

Masalan, $f = \{(x, x^2) : x \in R\}$ funksiyaning $y = x^2$ ya'ni $f(x) = x^2$ formula orqali berish mumkin.

4-ta'rif. Analitik usulda berilgan $y = f(x)$ funksiyaning aniqlash sohasi deb, x argumentning shunday qiymatlar to'plami $D(f)$ ga aytiladiki, bunda har bir $x \in D(f)$ uchun y ning qiymati chekli va haqiqiy son bo'lishi lozim.

$$D(f) = \{x : f(x) \text{ chekli va haqiqiy}\} = \{x : f(x) \in R\}.$$

Masalan, $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ funksiya uchun $D(f) = (0, +\infty)$ bo'ladi, chunki $x < 0$ bo'lsa \sqrt{x} - haqiqiy son bo'lmaydi va $x = 0$ bo'lsa $\frac{1}{\sqrt{x}}$ chekli son bo'lmaydi.

2. Funksiyaning jadval ko'rinishda berilishi.

Masalan, $f = \{(0,1); (1,3); (2,-5)\}$ funksiya berilgan bo'lsa, uni quyidagi jadval shaklida berish mumkin.

x			2
$f(x)$			-

3. Funksiyaning grafik usulda berilishi. Bu holda $f = \{(x, f(x)) : x \in D(f)\}$ to'plam tekislikdagi, dekart koordinatalar sistemasida $(x, f(x))$ nuqtalarni belgilash natijasida hosil bo'lgan to'plam shaklida beriladi. Bu to'plam funktsiya grafigi deyiladi.

Masalan, $f(x) = x^2$ funktsiyani grafik usulda bersak, u quyidagicha bo'ladi:

4. Funksiyani biror qonun yoki qoida yordamida bayon qilish bilan ifodalash. Masalan, Dirixle funktsiyasi deb nomlanuvchi funktsiya quyidagicha beriladi:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{agar } x \text{ ratsional son bo'lsa} \\ 0, & \text{agar } x \text{ irratsional son bo'lsa} \end{cases}$$

5-ta'rif. Agar barcha $x \in D(f)$ uchun $f(-x) = f(x)$ ($f(-x) = -f(x)$) tenglik o'rinli bo'lsa, u holda f - funktsiya juft (toq) funktsiya deyiladi.

Masalan, $f(x) = x^2$ - juft funktsiya, $f(x) = x^3$ - toq funktsiya bo'ladi.

Funksiya toq ham, juft ham bo'lmasligi mumkin:

Masalan: $f(x) = |x| + \sin x$, $y = 1 + x$;

6-ta'rif. Agar $\exists M > 0$ bo'lsaki $\forall x \in X$ uchun $|f(x)| \leq M$ tengsizlik o'rinli bo'lsa, u holda f - funktsiya $D(f) \supset X$ to'plamda chegaralangan funktsiya deyiladi.

7-ta'rif. Agar shunday musbat T son mavjud bo'lsaki, $\forall x \in D(f)$ uchun $x \pm T \in D(f)$ bo'lib, $f(x \pm T) = f(x)$ tenglik o'rinli bo'lsa, bunday funktsiyaga davriy funktsiya deyiladi. Bunday $T > 0$ sonlarning eng kichigi $f(x)$ funktsiyaning davri deyiladi.

Masalan, $f(x) = \sin x$ funktsiyasi chegaralangan, davri $T = 2\pi$ bo'lgan davriy funktsiyadir, chunki istalgan x uchun $|\sin x| \leq 1$ ($M = 1$) bo'lib, $\sin(x \pm 2\pi) = \sin x$ tenglik o'rinlidir.

8-ta'rif. Agar $\forall x_1 \in X$, va $\forall x_2 \in X$ uchun, $x_1 < x_2$ tengsizlikdan $f(x_1) < f(x_2)$ ($f(x_1) > f(x_2)$) tengsizlik o'rinli ekanligi kelib chiqsa, f funktsiya $D(f) \supset X$ to'plamda o'suvchi (kamayuvchi) funktsiya deyiladi. Agar ta'rifda $X = D(f)$ bo'lsa, funktsiya o'suvchi (kamayuvchi) funktsiya deyiladi. Bunday funktsiyalar monoton o'suvchi (kamayuvchi) funktsiyalar ham deyiladi.

Masalan, $f(x) = \sin x$ funktsiya $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ intervalda o'suvchi, $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ intervalda esa kamayuvchi funktsiyadir. $f(x) = x$ funktsiya o'suvchi, $f(x) = -x$ funktsiya esa kamayuvchi funktsiya bo'ladi.

9-ta'rif. Natural sonlar to'plamida aniqlangan f funktsiyaga sonlar ketma-ketligi deyiladi, ya'ni,

$$f : N \rightarrow R.$$

Agar $x_n = f(n)$, $n \in N$, deb belgilash kiritsak, sonlar ketma-ketligini, $\{x_n\}_1^\infty$ yoki $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ ko'rinishda ifoda etish ham qabul qilingan. Bu yerda x_n - ketma-ketlikning n - hadi deyiladi.

Masalan, $f(n) = \frac{1}{n}$ ketma-ketlikni $\left\{\frac{1}{n}\right\}_{n=1}^{\infty}$ yoki $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$ ko'rinishlarda ifoda etish mumkin.

Bu ketma-ketlik monoton kamayuvchi, chegaralangan ketma-ketlik bo'ladi, chunki $n \in N, m \in N$ uchun $n < m$ bo'lsa $\frac{1}{n} > \frac{1}{m}$ bo'lib, istalgan $n \in N$ uchun $\frac{1}{n} \leq 1$ tengsizlik o'rinli bo'ladi.

$X = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_1 \in A_1, x_2 \in A_2, \dots, x_n \in A_n\}$, $A_i \subset R, i = \overline{1, n}$ va $B \subset R$ to'plamlar berilgan bo'lsin.

10-ta'rif. Agar biror f - qoida va qonunga ko'ra X to'plamning har bir (x_1, x_2, \dots, x_n) elementiga, B to'plamning aniq bir y qiymati mos qo'yilca ko'p o'zgaruvchili (n-o'zgaruvchili) $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ funksiya berilgan deyiladi.

Masalan, $f(x, y) = x^2 + y^2$ ikki o'zgaruvchili funksiya bo'ladi yoki quyidagi funksiya $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$ n o'zgaruvchili funksiyaga misol bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Жураев Т.Ж., Худойбергенов Р.Х., Ворисов А.К., Мансуров Х. Олий математика асослари. Дарслик. - Т.: Ўзбекистон. 1999. – 290 бет.
2. Ермаков В.И. Общий курс высшей математика для экономистов. –Н.: 2010.- 575 стр.
3. Sharaxmetov Sh., Asraqulova D.C., Qurbonov J.J., Iqtisodchilar uchun oliy matematikadan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. -Т.: TDIU. 2006. – 226 бет.
4. Соатов Ё.У. Олий математика - Т.: Ўқитувчи. 3-жилд. 1996. – 640 бет.
5. Минорский И.П., Сборник задач по высшей математике. -М.: 2004. -368 бет.
6. Internet saytlari
- 1.TDPU веб сайт - www.tdpu.uz .
- 2.Российская Государственная библиотека - <http://www.rsl.ru/>.
- Масофавий таълим тизими веб сайт - www.de.uz